

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК: 616.831.9-008.484.1

Мамадалиев Дилшод Мухаммадвалиевич,
Якубов Жахонгир Баходирович,

Кариев Гайрат Маратович,

Асадуллаев Улугбек Максудович,

Зокиров Камолiddин Содикжонович,

Акрамов Дилёр Фахриддинович

Республиканский Специализированный

Научно-Практический Медицинский Центр Нейрохирургии

Российский Университет Дружбы Народов

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7385110>**АННОТАЦИЯ**

Актуальность. Краниотомия в сознании или хирургия с пробуждением (awake craniotomy) - метод, который позволяет интраоперационно картировать кору и функциональное когнитивное тестирование, стал в настоящее время методом выбора при резекции опухолей головного мозга, которые затрагивают или находятся на функционально значимых зонах головного мозга. Но данный метод требует строгий отбор пациентов, во избежание различных интраоперационных осложнений.

Цель. Описать наш случай из практики применения хирургии с «пробуждением» в котором, какие ограничения к данному методу имеются.

Материалы и методы: Данная работа основана на анализе 2 случая из практики больных перенесших операция на головном мозге с интраоперационным пробуждением в отделении основании черепа республиканского научного практического центра нейрохирургии.

Результат. Проведен анализ операций двух случаев из нашей практики хирургии функционально важных зон коры головного мозга с интраоперационным пробуждением.

Вывод. Применения интраоперационного пробуждения для контроля речевой функции а также моторных/сенсорных функций коры головного мозга с картированием способствует к улучшению послеоперационного прогноза сохранения вышеуказанных функций головного мозга. При этом тщательный отбор пациентов является основополагающим фактором успеха. Для избежание нежелательных интраоперационных ситуаций необходима четкая оценка психической сферы пациентов на дооперационном этапе.

Ключевые слова: хирургия функционально значимых зон головного мозга, картирования коры головного мозга, хирургия с пробуждением.

Mamadaliev Dilshod Muhammadvalievich,

Yakubov Jakhongir Bakhodirovich,

Kariev Gayrat Maratovich,

Asadullaev Ulugbek Maksudovich,

Zokirov Kamoliddin Sodikovich,

Akramov Dilyor Fakhriddinovich

Republican specialized scientific-practical

medical center of neurosurgery.

Peoples Friendship University of Russia.

LIMITATIONS OF AWAKE CRANIOTOMY IN THE SURGERY OF BRAIN GLIOMAS. CASE REPORTS**ANNOTATION**

Actuality. Awake craniotomy, a method that allows intraoperative cortical mapping and functional cognitive testing, has now become the method of choice for resection of brain gliomas, which are located in or nearby eloquent cerebral cortex. But the procedure requires a strict election of the patients in order to avoid various intraoperative complications.

Objective. Sharing our two cases from our experience of using awake craniotomy that where not successful due to some limitations.

Materials and methods: This work is based on the analysis of 2 cases from our practice of patients who underwent awake brain tumor surgery in our skull base department of the Republican Scientific Practical Center for Neurosurgery.

Results. We have analyzed the cases of our 2 patients, whom we have performed awake brain surgery but, due to some limitations were not successful. We have ruled out what kind of limitations can hinder to the success of the surgery.

Conclusion. The use of intraoperative cortical mapping and awake brain surgery facilitates to control speech as well as motor, sensory functions of the cerebral cortex. Mapping contributes to the best outcome of abovementioned functions in postoperative period. At the same time, careful patients selection is a fundamental success factor. To avoid unwanted intraoperative situations, a clear assessment of the mental status of the patients at the preoperative stage is crucial.

Keywords: awake craniotomy, cortical mapping, glioma of cerebral hemispheres.

Мамадалиев Дилшод Мухаммадвалиевич,
Якубов Жахонгир Баходирович,
Кариев Гайрат Маратович,
Асадуллаев Улугбек Максудович,
Зокиров Камолитдин Содикжонович,
Акрамов Дилёр Фахриддинович
Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия
илмий-амалий тиббиёт маркази.
Россия халқлар дўстлиги университети

БОШ МИЯ ДОМИНАНТ ЯРИМ ШАРЛАРИ ГЛИАЛ ЎСМАЛАРИНИНГ ДАВОСИДА «УЙҒОҚ» ЖАРРОҲЛИК УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШГА ЧЕКЛОВЛАР. АМАЛИЁТДАН МИСОЛЛАР

АННОТАЦИЯ

Долзарблиги. Уйғоқ краниотомия ёки уйғоқ бош миЯ жарроҳлиги (awake craniotomy) – жарроҳлик амалиёти давомида, бош миЯ пўстлогининг функционал муҳим марказларини хариталаш орқали, уйғоқ ҳолдаги беморнинг нутқ, ҳаракат, сезги ва бошқа когнитив фаолиятларини текшириш имконини берувчи услуб бўлиб, замонавий нейрохирургияда, глиал ўсмаларнинг жарроҳлик давосида танлов услуби сифатида қўлланилиб келяпти. Бироқ мазкур услуб қўлланилиши учун беморлар алоҳида танлаб олинмиши керак ва ўзига хос чекловларга эга.

Мақсад. Мақоламизда бош миЯ глиал ўсмалари жарроҳлик давосида қўллаб келаётган - «уйғоқ» бош миЯ жарроҳлиги услуби билан боғлиқ тажрибамиз ва аниқлаган чекловларимиз хақида ёритиш.

Материал ва услублар: Ушбу мақолага Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий амалий тиббиёт марказида даволанган, уйғоқ жарроҳлиги услуби билан жарроҳлик амалиёти ўтказган иккита беморнинг касаллик тарихи олинди.

Натижалар. Бош миЯ глиал ўсмаларининг жарроҳлик амалиётида биз дуч келган 2та муаммоли клиник ҳолат илмий таҳлил этилди.

Хулоса. Бош миЯ глиал ўсмаларида интраоперацион бош миЯ пўстлогини хариталаш ва уйғоқ жарроҳлик услуби ёрдамида нутқ, ҳаракат, сезги ва бошқа бош миЯ когнитив фаолиятларини назорат қилиш имконини берувчи ва амалиётдан кейинги даврда юқорида зикр қилинган функцияларни сақлаб қолишга замин яратувчи муҳим амалиёт ҳисобланади. Бунда беморларни танлашга алоҳида эътибор бериш муваффақият сабабларидан биридир. Амалиёт давомида қутилмаган, нохуш оқибатларни бартараф этиш учун амалиётдан олдинги даврда беморлар руҳий ҳолатини тўғри баҳолаш қатга аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: бош миЯ функционал муҳим марказлари жарроҳлиги, бош миЯ пўстлогини хариталаш, уйғоқ бош миЯ жарроҳлиги.

Актуальность: Первичные и метастатические опухоли головного мозга являются актуальной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Многие глиомы и метастатические опухоли локализуются внутри или рядом с функционально важными зонами полушарий головного мозга, ответственными за двигательную или речевую функцию.[1,2] Трепанация черепа в бодрствующем состоянии - метод, который позволяет интраоперационно картировать кору и функциональное когнитивное тестирование, стал в настоящее время методом выбора при резекции опухолей головного мозга, которые затрагивают или находятся на функционально значимых зонах головного мозга. [3,5]

Введение: Опухоли центральной нервной системы являются главной причиной инвалидизации и смертности больных, при этом основными видами опухолей являются глиомы и метастатические опухоли головного мозга. Глиомы низкой степени злокачественности являются преимущественно медленно растущими новообразованиями и встречаются как у взрослых, так и у лиц молодого возраста. [6] Следует отметить что, глиомы нередко поражают функционально значимые зоны доминантного полушария головного мозга. Для достижения оптимального хирургического результата, наряду с хорошей техникой микрохирургического удаления, широко применяется интраоперационное картирование коры головного мозга с пробуждением. [8] В обычных условиях магнитно резонансная томография способна четко указать расположение пре и постцентральных извилин, но новообразования обычно смещают нормальную анатомию головного мозга, поэтому появляется нужда интраоперационной релокализации данных функционально важных центров с помощью картированием. В данных случаях, резекция опухолей функционально важных зон представляет меньше трудности и уменьшает риск развития постоперационных неврологических дефицитов. Опухоли находящиеся в добавочных моторных центрах считаются резектабельными так как после

удаления остаётся минимальный дефицит [10]. Таким же образом, центр речи может быть расположен вне зоны Брока и Вернике, которое требует картирования и определения актуального расположения данных центров, для предупреждения афазии [11].

Материалы и методы: Нами было пролечено 16 больных, находившихся на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии в 2022г. Средний возраст пациентов варьировал от 30 до 80 лет, все больные находились с диагнозом «Новообразование левой лобно-височной области головного мозга» с вовлечением зон Брока и Вернике. Диагноз выставлялся на основании клинко-неврологических и инструментальных исследований (МРТ, КТ, МРТ ДТ трактография).

Больные в предоперационном периоде за 3 дня до предстоящей операции, рутинным образом психологически готовились операционной бригадой, нейропсихологом, которые проводили лингвистические, нейропсихологические тесты для оценки исходной речевой функции. В общем количестве 16 больным была проведена операция с интраоперационным пробуждением и картированием речевой коры. Из них у 14 больных операция прошла успешно, нам удалось интраоперационно локализовать корковые речевые центры с помощью биполярного и монополярного электрического стимулятора от 3Ма до 6Ма частотой 50Гц.

Анестезиологический этап. Премедикация проводилась мидозаламом в качестве анксиолитика. У этих 14 больных анестезиологический протокол проводился по режиму «сон-бодрствование-сон». Индукция и седация обеспечивалась пропофолом и фентанилом. Фентанил титровался в малых дозах для обеспечения более короткого действия препарата и снижения действия на дыхательный центр. Дексметомидин применялся для снятия приступов ажитации и возбуждения у пациентов во время стимуляции и в процессе пробуждения. Инъекция атропина,

как правило, помогает для уменьшения гиперсаливации слюнных желез и бронхиальной гиперсекреции. Интубация трахеи не проводилась, вместо него пользовались альтернативными надязычными воздуховодами - ларингеальной маской (LMA) для удобства перевода больного на самостоятельное дыхание, уменьшение кашля и першения гортани.

Положение больных латеральное, с мягкой фиксации головы, без применения жесткого голодержателя для обеспечения комфорта пациентам. В послеоперационном периоде процесс нейрореабилитации происходил гладко и без каких-либо речевых отклонений. Как было отмечено выше, возрастной контингент нашего исследования варьировал от 20 до 80 лет.

В этой статье, мы хотим поделиться двумя случаями из нашей практики, в котором интраоперационное пробуждение не удалось из-за неадекватного психического статуса пациентов после пробуждения.

Клинический случай №1. Больная Я. 69 лет, (весом 78кг, ростом 156) поступила к нам с жалобами на головную боль,

снижение памяти. На момент обследований и по осмотру смежных специалистов со стороны соматического статуса, абсолютных и относительных противопоказаний к общей интубационной анестезии, к проведению операции не было выявлено, а терапевтом был установлен диагноз «Гипертоническая болезнь 2ст. Артериальная гипертензия 2ст. Риск 3ст.». Гипертензия корригировалась приёмом гипотензивных препаратов (лозартана калия 50мг/сут.). Пациентка была оценена по критериям Американского общества анестезиологов (ASA) - класс 2. Со стороны неврологического статуса были выявлены единичные нарушения при названии предметов (2 ошибки из 10) - признаки частичной номинальной афазии. При этом, следует отметить, что моторная речь существенно не страдала. Обращенную речь понимает, осмысленно отвечает на вопросы. Сенсорная функция речи без нарушений. На инструментальных исследованиях, на МРТ головного мозга имеется новообразование левой лобно-височной области которое четко накапливает контрастное вещество и ярко визуализируется на T1 режиме.

Рисунок 1. Клинический случай №1. Больная Я. МРТ до операции. На T1 режиме фронтальной, аксиальной и сагиттальной проекции определяется четко очерченное контрастируемое новообразование охватывающее глубокие отделы левой лобно-височной области.

Больной, как правило, предварительно были проведены тесты с картинками в течении 3 дней, рисунки по разным темам быта и собственного интереса больной. Далее на 4-сутки была произведена операция – «Краниотомия левой лобно-височной области с удалением новообразования левой лобно-височной доли головного мозга». Протокол анестезии был запланирован как «сон-пробуждение-сон». Произведена блокада скальпа 0,5%-30мл 6

точек крупных кожных ветвей тройничного нерва (n.supraorbitalis, n.supratrochlearis, n. auriculotemporalis, n.zygomaticotemporalis, n. occipitalis major, n. occipitalis minor). Линия разреза потенцирована лидокаином вместе с адреналином (0,5:100000). Однако в процессе интраоперационного пробуждения, отмечалась неадекватность в психоэмоциональной сфере больной, которая проявлялась сильной тревогой и ажитацией, чувством страха

смерти. Попытки речевого контакта с больной оказались невозможными из-за неадекватного поведения, а также применение медикаментозных мер с помощью транквилизаторов, таких как дексмедетимидин не смогли нивелировать признаков тревоги и психоза. В связи с чем, коллегиально было решено предпринять меры медикаментозной глубокой седации с трансформацией наркоза на тотальную интубационную анестезию. Последующие все этапы операции были проведены под общей анестезией. Опухоль была резецирована субтотально в пределах

видимости. Учитывая наличие признаков умеренного локального отека левой височной доли, костный лоскут не был установлен на место. Больная была экстубирована без осложнений. На следующие сутки больная была переведена в отделение нейрохирургии. Послеоперационный период протекал гладко. В неврологическом статусе отмечались признаки сенсорной афазии, а также частичная моторная афазия. Гистология: анапластическая астроцитома. Контрольная МСКТ головного мозга подтверждает субтотальный объем резекции. (Рис.2)

Рисунок 2. МСКТ головного мозга больной Я. после операции. Визуализируется остаточный объем опухоли после субтотальной резекции в левой лобно-височной области.

Больная выписана на 10-сутки после операции с рекомендациями для осмотра онколога и прохождения лучевой и химиотерапии.

Клинический случай №2. Больная Б. 71 лет, (весом 75kg, ростом 158) также пенсионерка, говорящая на русском языке, правша, поступила в наш стационар с жалобами на головокружение, нарушение памяти. В настоящее время нигде не работает, интеллектуальная нагрузка только чтение газет, изредка книг. Противопоказаний как к общей анестезии, так и к проведению операций не было выявлено. Пациентка была оценена

по критериям Американского общества анестезиологов (ASA), также класс 2. Со стороны неврологического статуса не были выявлены речевые нарушения (при опросе названия имен предметов по представленным картинкам Юшибка из 10). При этом следует отметить, что моторная речь значительно не страдала. Неохотно вступает в беседу, но сенсорная и моторная функция речи без нарушений. На инструментальных исследованиях, на МРТ головного мозга имеется новообразование левой лобно-височной области, которое активно накапливает контрастное вещество гадолиний и четко визуализируется на T1 режиме.

Рисунок 3. Клинический случай №2. Больная Б. МРТ исследование до операции. На T1 и T2 режимах фронтальной и аксиальной проекции определяется кистозно-солидное новообразование располагающийся парагиппокамповой области левой лобно-височной области с обширным перифокальным отеком.

Больная предварительно готовилась к операции психологически и когнитивными тестами. Данные тестов с картинками в течении 3 дней, рисунками по разным темам быта и собственного интереса больной. Далее на 4-сутки госпитализации была произведена операция - краниотомия левой лобно-височной области с удалением новообразования данной области. Однако в процессе интраоперационного пробуждения отмечалась неадекватность в психоэмоциональной сфере больной, которая проявлялась сильной тревогой и агитацией, чувством страха смерти. Попытки речевого контакта с больной оказались невозможными из-за неадекватного поведения, а также применение медикаментозных мер с помощью транквилизаторов, таких как дексметатимидин, не смогли нивелировать признаков

тревоги и психоза. В связи с чем коллегиально было решено предпринять необходимые меры медикаментозной глубокой седации с трансформацией наркоза на тотальную анестезию. Последующие все этапы операции были проведены под общей анестезией. Опухоль была резецирована субтотально в пределах видимости. Учитывая наличие признаков умеренного локального отека левой височной доли, костный лоскут не был установлен на место. Гистология анапластическая астроцитомы. Послеоперационный период протекал гладко. В неврологическом статусе отмечались признаки преимущественно сенсорной афазии. Контрольная МСКТ головного мозга подтверждает субтотальный объем резекции. Больная выписана на 10-сутки после операции.

Рисунок 4. МСКТ головного мозга больной Б. после операции. Визуализируется практически тотальное удаление новообразования, умеренный послеоперационный перифокальный отек.

Психоэмоциональный статус этих больных во время пробуждения, а также преморбидно имеющаяся лабильная

эмоциональная сфера пациентов помешала в активном общении с медперсоналом во время пробуждения. Больные стали реагировать

остро и неадекватно себя вести, отмечались тревога и чувство страха смерти. Психологический статус этих 2 пациентов отмечен как неадекватным и они были переведены на тотальную интубационную анестезию.

Результаты и обсуждение: Интраоперационное пробуждение является методом выбора при удалении опухолей функционально значимых зон, но при этом следует отметить, что отбор пациентов на данную операцию должен быть строгим и психологическая сфера пациентов должна соответствовать требованиям протокола хирургии с «пробуждением». Хотя у обоих пациентов старческого возраста пробуждение произошло без технических трудностей (с соматической стороны), больные отвечали на заданные психологом вопросы неадекватно, не смогли выполнить заранее сформулированные, проработанные тесты.

Выводы:

1. Картирование коры головного мозга при опухолях функционально значимых зон доминантного полушария является приоритетным методом интраоперационной оценки сохранности как речевых, так и других когнитивных функций доминантного полушария головного мозга, что кардинально влияет на результат послеоперационного исхода больных, обеспечивая высокий уровень качества жизни пациентов.
2. Немаловажным фактором успеха операции является тщательный отбор пациентов для данной операции. Для избежания нежелательных интраоперационных ситуаций необходима четкая оценка психической сферы пациентов на дооперационном этапе.
3. Премедикация до краниотомии должна быть индивидуализирована, учитывая болевой порог и степень эмоциональной возбудимости пациентов.

Список литературы

1. Ries LAG, Eisner MP, Kosary CL, Hankey BF, Miller BA, Clegg L, Mariotto A, Fay MP, Feuer EJ, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2001, National Cancer Institute. Bethesda, MD seer.cancer.gov/csr/1975_2001 (Accessed on April 06, 2011).
2. De Benedictis A., Duffau H. Brain hodotopy: From esoteric concept to practical surgical applications. *Neurosurgery*. 2011;68:1709–1723. doi: 10.1227/NEU.0b013e3182124690. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Кобяков Г.Л., Лубнин А.Ю., Куликов А.С., Гаврилов А.С., Горяинов С.А., Поддубский А.А., Лодыгина К.С. «Краниотомия в сознании». *Журн., Вопр.Нейрохирургии* 2016г.
4. Desmurget M, Bonnetblanc F, Duffau H: Contrasting acute and slow-growing lesions: a new door to brain plasticity. *Brain* 130:898–914, 2007
5. Rostomily RC, Berger MS, Ojemann GA, Lettich E: Postop-erative deficits and functional recovery following removal of tumors involving the dominant hemisphere supplementary motor area. *J Neurosurg* 75:62–68, 1991
6. Haglund MM, Berger MS, Shamseldin M, Lettich E, Ojemann GA: Cortical localization of temporal lobe language sites in patients with gliomas. *Neurosurgery* 34:567–576, 1994
7. Taylor MD, Bernstein M: Awake craniotomy with brain mapping as the routine surgical approach to treating patients with supratentorial intraaxial tumors: a prospective trial of 200 cases. *J Neurosurg* 90:35–41, 1999.
8. Matz PG, Cobbs C, Berger MS: Intraoperative cortical mapping as a guide to the surgical resection of gliomas. *J Neurooncol* 42:233–245, 1999.
9. Ritaccio, Anthony L et al. “Electrical Stimulation Mapping of the Brain: Basic Principles and Emerging Alternatives.” *Journal of clinical neurophysiology: official publication of the American Electroencephalographic Society* vol. 35,2 (2018): 86–97. doi:10.1097/WNP.0000000000000440
10. Selimbeyoglu A, Parvizi J. Electrical stimulation of the human brain: perceptual and behavioral phenomena reported in the old and new literature. *Front Hum Neurosci* 2010;4:46.
11. Lesser RP, Luders H, Klem G, Dinner DS, Morris HH, Hahn J. Cortical afterdischarge and functional response thresholds: results of extraoperative testing. *Epilepsia* 1984;25:615–621

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000